

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRF

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्गषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम्

(कारकविभक्तिप्रकरणसन्दर्भे)

शिवानन्द बेहेरा¹

शोधसारः

संस्कृतभाषा एवं सर्वासां भारतीयभाषाणाम् जननी कथ्यते । ततः भारतीयभाषाणां व्याकरणेषु संस्कृतव्याकरणस्यापि प्रभावः संभवत्येव । तदस्मिन् क्रमे ओडिआभाषायाः व्याकरणमपि अधिकांशेन संस्कृतनिष्ठम् । अनेन शोधपत्रेण कारकविभक्तिप्रकरणसन्दर्भे संस्कृतव्याकरणमाधारीकृत्य ओडिआभाषायाः अध्ययनं समीक्षणं च करिष्यते । किं किं तत्त्वं संस्कृतव्याकरणेन साम्यं भजते, उत किं वा वैषम्यं परिलक्ष्यते, तदस्मिन् शोधपत्रे सविस्तारं विश्लेषयिष्यते । तदिदं शोधपत्रं संस्कृतभाषाविद्व्यः ओडिआभाषाविद्व्यश्च उभयभाषाशिक्षणे उपयोगः भविष्यति ।

कूटशब्दाः

कारकम्, कर्ता, कर्म, करणम्, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्, सम्बन्धः, सम्बोधनम्, विभक्तिः, पाणिनीयसूत्रम्, इत्यादयः ।

संसारेऽस्मिन् स्पष्टभावाभिव्यक्तये जनैर्भाषा व्यवहियते । भाषायामपि वाक्यैरेव अर्थस्य स्पष्टप्रतीतिर्भवति । वाक्यविन्यासे पदानां परस्परसम्बन्धः, कारकः, पदानां प्रयोगश्चेति तत्त्वत्रयं विशेषेण ध्यातव्यं भवति । पदानां परस्परसम्बन्धेऽपि कर्तृक्रिययोः, विशेष्यविशेषणयोः, सापेक्षशब्दानां च अनन्तरशब्दैः समन्वयश्च निश्चयेन ज्ञातव्यः । कारकप्रकरणं तु पूर्वोक्तानां तत्त्वत्रयाणां प्रयोगसम्बन्धे नियमं विज्ञापयति । तत्र “करोतीति कारकम् । किं करोति ? क्रियां करोति, निष्पादयति, क्रियोत्पत्तौ सहायते ” (झा 9) इति कारकं विद्वद्भिर्विवेचितम् । क्रियया यस्य साक्षात् सम्बन्धः, यः क्रियायाः निष्पादकः, यः वा क्रियायाः जनकः, स कारक इति स्पष्टार्थः । संस्कृते कारकाणां संख्या षट्- कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च । अपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारकाणि षट् ॥

अथ कारकप्रकरणे ध्यातव्यविषयो भवति अभिहितत्वम् अनभिहितत्वं च । अभिहिते तु सर्वत्र प्रातिपदिकलिङ्गपरिमाणार्थं प्रथमायाः एव सामान्येन प्रयोगः, तद्भिन्ने अनभिहिते तत्तन्निर्दिष्टं कारकसङ्गं भवति, ततः तन्निर्दिष्टविभक्तयः प्रयुज्यन्ते । ओडिआव्याकरणेऽपि संस्कृतवत् षण्णां कर्तादीनां कारकाणां गणना क्रियते । प्रयोगाः तन्नियमनमपि प्रायेण समानमेव, क्वचित् विभक्तिप्रयोगावसरे इषद्भिन्नत्वं अवलोक्यते । तत्सर्वेषामपि विभक्तिक्रमेण संक्षेपेण

1 Shivananda Behera, Research scholar, SS&IS, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

शोधपत्रेणाऽनेन विवेचनं क्रियते ।

कारकाणां ज्ञानं च विभक्तिज्ञानादेव स्पष्टीभवति । यतो हि ईयमेव कारकं, वचनं च बोधयति । ईयं हि बोधयित्री, तद्यथा - “कारकवचनबोधयित्री विभक्ति” इति । कदाचित् ओडिआव्याकरणे विभक्तिसूचकं विनापि वाक्याः प्रयुज्यन्ते । तद्यथा- राम पुस्तक पढुछि (रामः पुस्तकं पथति) अत्र पुस्तकं कर्म , तत्र द्वितीयायां , तत्सूचकपदेन युक्तं वाक्यं स्यात् - राम पुस्तककु पढुछि । तथैव अधिकरणप्रसङ्गेऽपि - राम रविवार दिन जाए ।(रामः रविवारं याति) अत्र तत्सूचकयुक्तं वाक्यं स्यात्- राम रविवारं जाए । तदग्रे कात्स्न्येन विश्लेषयिष्यते -

उद्येश्यम्

ओडिआसंस्कृतयोः कारकविभक्तेः तुलनात्मकम् अध्ययनमुभयभाषाविज्ञातृणां कृते उभयभाषाशिक्षणार्थं महदुपयोगाय कल्पिष्यते । शोधपत्रेणाऽनेन विभक्तेः प्रयोगविषयकं ज्ञानमपि सारल्येन अवाप्तुं शक्यते, येन हि ओडिआभाषायां प्रयुक्तानां संस्कृतनिर्दिष्टानां कारकविभक्तिसम्बद्धनियमानां यथावत् प्रयोगे विज्ञाते, तद्भाषायाः विषये रुचेरभिवृद्धिः भविष्यतीति ।

सप्तानामपि विभक्तीनां प्रथमा-द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी-षष्ठी-सप्तमीनां ओडिआभाषायां प्रयुक्तविभक्तिसूचकानां वचनादिभेदेन प्रदर्श्यते-

कारकम्	विभक्तिः	एकवचनसूचकानि	बहुवचनसूचकानि
कर्ता	प्रथमा	टि, टा, टे, टाए, टिए	ए, मान, माने, गुडिक, गुडाक
कर्म	द्वितीया	कु, ए, कि, ड्कि, ठाकु, ठिकि, ठिकु, ते,	ड्कु, मानड्कु, मानड्काकु, गुडिकु, गुडाकु
करण	तृतीया	ए, देइ, द्वारा, देहि, देइ	मानड्कद्वारा, मानड्कदेइ
सम्प्रदान	चतुर्थी	कु, ड्कु, कि, ड्कि, पाइं, निमित्त, सकाश	ड्कु, मानड्कु, मानड्कपाइं, मानड्क निमित्त, मानड्क सकाश
अपादान	पञ्चमी	रु, ठारु, ठु, ठउं, ठुं, अपेक्षा, तहुं,	मानड्क रु-ठारु-ठु-ठुं-ठउं गुडिक/गुडाक रु-.....ठउं
	षष्ठी	र, ड्क, ड्कर, रि, ड्करि	ड्कर, मानड्कर, गुडिकर
अधिकरण	सप्तमी	ए, रे, ठारे, ठेइं, ठाइं, तहिं	मानड्करे, मानड्कठारे, मानड्कठाइं ठि, गुडिकरे, गुडिकठारे, गुडिकठि, गुडाकठि

कर्तृकारकम्, प्रथमा विभक्तिः

यथा संस्कृते “स्वतन्त्रः कर्ता (पाणिनिः १/४/५४)” इत्यनेन कर्तृपदस्य निर्धारणे, क्रियासिद्धौ यत् स्वतन्त्रं तत्कर्ता कारकत्वेन उपदिश्यते, अत्रापि क्रियासम्पादने स्वतन्त्रं यत्पदं तत्कर्तृपदमिति ।

तत्र अनभिहिते सति कर्तरि प्रथमाविभक्तिः

1. कर्तृकारके प्रथमा - राम हसुअछि/ हसुछि । (रामः खादति)
2. सम्बोधने प्रथमा - वालके ! वसन्तु । (हे वालका ! सिदन्तु) सम्बोधनं तु ओडियाव्याकरणे संस्कृते च कारके नान्तर्भवति । अत्रापि प्रथमाविभक्तिप्रदर्शनार्थं उदाहरणमिदम् ।
3. क्रियापदं विनापि व्यक्तिपदार्थनिर्देशे प्रथमा- राम, किट, देवता (प्रतिपादिकार्थे)
4. अव्यययोगे प्रथमा- आम ग्रामरे रमा वोली झिअ टिपु अछि । वोली इति अव्ययपदम् (अस्माकं ग्रामे रमा इति वालिका अस्ति)
5. अभिहिते कर्मणि प्रथमा- सीताद्वारा प्रबन्धटि पाठ करगला । (सीतया प्रबन्धः पठितः)
6. संख्यायोगे प्रथमा- क्रिकेटखेलरे एगारटि खेलालि थाआन्ति । (क्रिकेटक्रीडायाम् एकादश क्रिडकाः भवन्ति)

तत्र प्रयोजककर्ता अथ च प्रयोज्यकर्ता इत्यपि भेदः । मालिक भृत्यद्वारा काम कराउछि (स्वामी भृत्या कार्यं कारयति) । अत्र स्वामी प्रयोजककर्ता, तत्र प्रथमा ।

कर्मकारकम्, द्वितीया विभक्तिः

कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् (पाणिनिः १/४/४९) । कर्मणि द्वितीया (२/३/२) । यथा- हरिं भजति । ओडिआयाम्-

1. बालकमाने विद्यालयकु याआन्ति । (बालकाः विद्यालयं यान्ति)
2. धिक् योगे द्वितीया- देशद्रोहीकु धिक् । उपयुक्तार्थे -
3. काल अध्वनीः अत्यन्तसंयोगे द्वितीया- कृष्ण चारिदिनकु कष्टकरि मथुरा गले । कृष्णः चतुर्दिवसं मथुरामगच्छत् ।
4. निकटार्थक-दूरार्थक शब्दयोगे द्वितीया- कटकरु भूवनेश्वरकु तिरिश किलोमिटर । (कटकात् भूवनेश्वरं त्रिशत् सहस्रमानम्)
5. वीप्सार्थे द्वितीया- दिनकु दिन, मासकु मास । (दिवसं दिवसम्, मासं मासम्)
6. कर्मवाच्ये/भाववाच्ये कर्तरि द्वितीया- तुमकु आजि घरकु यिवाकु हव (कर्मवाच्ये) त्वया अद्य गृहं गन्तव्यम् । रामकु खेलिवाकु हेव (भाववाच्ये) - रामेण क्रिडनीयम् ।
7. (वैषम्यम्)तुलनार्थं द्वितीया (संस्कृते तु तृतीया षष्ठी वा- तुल्यार्थेतुलोपमाभां तृतीयामन्यतरस्याम् २/३/७२), भीमकु दुर्योधन

करणकारकम्, तृतीया विभक्तिः

क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात् (पाणिनिः २/३/७२) । कर्तृकरणयोस्तृतीया (२/३/१८) । रामेण बाणेन हतो बालिः । ओडिआयाम् - सामन्तचन्द्रशेखर काठिरे पाहाडर उच्चता मापुथिले । (सामन्तचन्द्रशेखरः यष्ट्या पर्वतस्य उच्चतां मापयति स्म)

- प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् । से स्वभावरे सरल (सः स्वभावेन सरलः) । निम्ब प्रकृतिरे पिता (निम्बः प्रकृत्या कटु) । से गोत्ररे काश्यप (सः गोत्रेण काश्यपः) । से सुखरे रहे (सः सुखेन जीवति) ।
- अपवर्गे तृतीया । कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे । एक वर्षरे पोल काम सरिला । (वर्षेण सेतुनिर्माणकार्यं सम्पूर्णम्)
- अङ्गविकारे तृतीया- गोपाल आखिरे कणा । (गोपालः अक्षणा काणः)
- हेतौ तृतीया- से रोगरे कष्ट पाउछि । (सः रोगेण कष्टं अनुभवति)
- (वैषम्यम्) सहयुक्तेऽप्रधाने । रामेण सह सीता गच्छति । ओडिआयान्तु सहार्थे षष्ठी

भवति- रामङ्क (रामस्य) सह सीता बनकु गले ।

- (वैषम्यम्) क्रियाविशेषणे तृतीया- वायुः धीरे (धीरेण) बहुछि । (वायुः धीरं वहति- संस्कृते द्वितीया भवति)

सम्प्रदानम्- (निमित्त कारक), चतुर्थी विभक्तिः

कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञं स्यात्, सम्प्रदाने चतुर्थी - ब्राह्मणाय गां ददाति । ओडिआयाम्- यस्मै किञ्चित् वस्तु सम्यग् रूपेण प्रदीयते तत्संप्रदानकारकं भवति । वस्तुतः ओडिआभाषायां चतुर्थीविभक्तिसूचकपदानि द्वितीयाविभक्तिसूचकपदानि च अभिन्नानि । ततः ओडिआयां सम्प्रदानस्य आवश्यकं न भवति इति केचित् (महापात्र) । सम्प्रदानकारकं तु कर्मकारके एव अन्तर्भवति । राजा ब्राह्मणकु सुना मोहर दान कले ।(राजा ब्राह्मणं / ब्राह्मणाय सुवर्णरूप्यकं अयच्छत्) अत्र ब्राह्मणस्य कर्मसंज्ञा । ततोऽत्र द्वितीया । अन्ये सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी इति । द्वितीयायां वा चतुर्थी वा विभक्तिसूचकशब्दे परिवर्तनं न भवति ।*यन्निमित्ताय क्रिया साध्यते तद् निमित्तकारकमुच्यते । । निमित्तार्थे चतुर्थी- बडलोकङ्कु उत्तर नाहि । (महाजनेभ्यः प्रत्युत्तरं न भवति)

- रुच्यर्थे चतुर्थी - रामकु फल रुचे ।(रामाय फलं रोचते)
- निवारणार्थे चतुर्थी - शठकु शाठ्य दरकार । (शठाय शाठ्यम् आवश्यकम्, संस्कृते तु - शठे शाठ्यम् इति)
- हेत्वर्थे चतुर्थी - से अध्ययन पाई निवास करे ।(सः अध्ययनाय निवसति, संस्कृते तु तादर्थ्ये चतुर्थावुदाहरणमिदम्)

अपादानम्, पञ्चमी विभक्तिः

अपायः विप्लेषस्तस्मिन्साध्ये यद् ध्रुवमवधिभूतं कारकं अपादानं स्यात् (पाणिनिः १/४/२४) । अपादाने पञ्चमी (२/३/२८) । ओडिआयाम्-

- गछरु पत्र पडिला । (वृक्षात् पत्रमपतत्)
- हेतौ पञ्चमी- व्यवहाररु विद्या जणाजाए (व्यवहारात् विद्या ज्ञायते) । निजदोषरु प्राणी कष्ट पाए (प्राणी स्वदोषात् दुःखमाप्नोति) ।
- पृथगर्थे पञ्चमी- कथारु काम अलगा हेले गला ।(वचनात् कार्यं भिन्नं न स्यात्)
- तुलनात्मक दृष्ट्या उत्कर्षे/अपकर्षे वा पञ्चमी- सिंह हातीठारु वेशी बलवान् ।(सिंह हस्तीतः वलवान्) हीरा सुनाठारु(सुवर्णात्) मूल्यवान् ।
- असमापिकाक्रियायाः लोपे,तस्या एव क्रियाया कर्मणि अधिकरणे च पञ्चमी - से प्रसादारु देखुछि । (सः प्रासादात् प्रेक्षते)
- रक्षार्थक,पराजयादि शब्दयोगे पञ्चमी- चोररु रक्षा कर ।(चोराद् त्रायस्व)

षष्ठी विभक्तिः- (सम्बन्धः कारकं न भवति)

क्रियया अस्या विभक्तेः सम्बन्धाभावात् असौ कारके नान्तर्भवति । कथं सम्बन्धो नास्तीति चेत्- रामस्य पुत्रः ग्रामम् गच्छति । इत्यत्र कः ग्रामं गच्छति इत्युक्ते “गच्छति” क्रियायाः सम्पदकस्तु पुत्रः एव, नतु राम, तेन रामस्य क्रियया न कोऽपि सम्बन्धः । तस्मात् सम्बन्धः कारकः नास्तीति । ओडिआयामपि- रामर पुअ पाठ पढुछि । इत्यत्र “पढुछि” क्रियया “पुअ” (पुत्र)

इत्यस्यैव सम्बन्धः, नतु राम इत्यस्य । तस्मात् पदमिदं सम्बन्धपदेन ज्ञायते । तत्र सम्बन्धास्तु नैके परिगणिताः । तद्यथा- स्वामी-भृत्य सम्बन्धः, अवयव-अवयवी सम्बन्धः, पिता-पुत्र सम्बन्धः, राजा-प्रजा सम्बन्धः.... इत्यादयः । संस्कृतव्याकरणवत् अत्रापि सम्बन्धपदसन्दर्भे षष्ठी विभक्तिर्भवति । यथा संस्कृते “षष्ठी शेषे (पाणिनिः २/३/५०)” इत्यनेन सम्बन्धपदे षष्ठीविभक्तिः भवति । विभक्त्याः उदहरणानि-

सम्बन्धे षष्ठी - कर्तृसम्बन्धः- नागरिकर अधिकार । (नागरिकस्य अधिकारः) । कर्मसम्बन्धः- पुस्तकर अध्ययन । (पुस्तकस्य अध्ययनम्) । करणसम्बन्धः- तीरर आघात । (वाणस्य आघातः) । संप्रदानसम्बन्धः- पुरोहितङ्क वस्त्र । (पुरोहिताय दातव्यं वस्त्रम्- पुरोहितस्य वस्त्रम्) । अपादान सम्बन्धः- सर्पर भय । चोरर भय । (सर्पस्य भयम्, चौरस्य भयम्) । अधिकरणसम्बन्धः- संध्यार भ्रमण । (संध्यायाः भ्रमणम्) । सेव्यसेवकसम्बन्धः- प्रभुङ्क भृत्य । (प्रभोः भृत्यम्) । जन्यजनकसम्बन्धः- हरिर पुअ । (हरेः पुत्रम्) । अङ्गाडीभावसम्बन्धः- महिषिर सिन्ध । (महिष्याः विषाणम्) । निर्धारणे षष्ठी- कालिदास कविमानंकर मड्डमणि । (कवीनां चूडामणिः कालिदासः)

वैषम्यम्-

- सहार्थे षष्ठी- राम अनुज ओ पत्नीङ्क सहित वणकु गले । (रामः अनुजस्य पत्न्याः सह वनमगच्छत्)
- विनार्थे षष्ठी- रामङ्क विना सीतांक जीवन मृत्यु समान । (रामस्य विना सितायाः जीवनं मृतवत्)
- प्रति योगे षष्ठी- गरिबङ्क प्रति दयाकर । (निर्धनस्य प्रति दयां कुरु)

अधिकरणकारकम्, सप्तमी विभक्तिः

कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया अधारः अधिकरण संज्ञं स्यात् (२/३/५०) । ओडिआव्याकरणेऽपि- क्रियां यस्मिन्काले वा यस्मिन् स्थाने साधितो भवति, तस्य स्थानस्य वा आधारस्य अधिकरणकारकसज्ञा भवति । स्थानाधिकरणम्- माठिआरे जल अछि (मूद्राण्डे जलम् अस्ति) । कालाधिकरणम्- वर्षाऋतुरे कदम्बफुल फुटे (वर्षर्तौ कदम्बपुष्पं विकसति) । पुनश्च आधारस्तिविधः- ऐकदेशिक- गछरे फुल फुटिछि (वृक्षे पुष्पं विकसितमास्ति) । वैषयिक-रामबाबु व्याकरणरे प्रवीण (रामः व्याकरणे प्रवीणः) । अभिव्यापक- तिलरे तैल (तिलेषु तैलम्) । अधिकरणे सप्तमी (पाणिनिः २/३/३६) भवति ।

- भावे सप्तमी- सुर्य उदयरे पद्म फुटे । (सुर्ये उदिते पद्मं विकसति)
- वीप्सार्थे सप्तमी- घरेघरे संस्कृत कहिवे । (गृहे गृहे संस्कृतं कथयिष्यन्ति)
- प्रयोजनार्थे सप्तमी- सन्यासिर धनरे कि प्रयोजन । (सन्यासिनः धने किं प्रयोजनम्)
- अन्योन्य सादृश्यार्थे/असादृश्यार्थे सप्तमी- भाइभाइरे कलि (भ्रातृभ्रातृषु युद्धम्) । घरे बाहारे निन्दा (गृहे बहिः च निन्दा) ।
- साधु, निपुण, कुशल, पटु इत्यदियोगे सप्तमी- से व्याकरणरे पटु । सः व्याकरणे पटुः ।

तदनेन प्रकारेण ओडिआ-संस्कृतयोः कारकविभक्तिविचारे आधिक्येन साम्यमेव अवलोक्यते । सहार्थे वा, “ प्रति ” योगे वा, विना योगे वा, एवं केषुचित्स्थलेषु एव समान्यतया

वैषम्यं परिलक्ष्यते- तत्सर्वमत्र शोधपत्रेण प्रदर्शितम् । कारकप्रकरणे सम्बन्धस्य अकारकत्वमपि सम्कृतपरिभाषामाधारीकृत्य विवेचितम् दृश्यते । आधारादीनां विवेचनमपि तत्सममेव । प्रकृत्यादिषु अपि तत्सदृश तृतीया भवति । तेन शोधपत्रमिदं निश्चप्रचमेव उभयभाषाशिक्षणार्थमुपयोगाय कल्पिष्यते इति महती आशा ।

सहायकग्रन्थाः

पाणिनिः. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः. सम्पा. जिज्ञासु ब्रह्मदत्त, सोनिपत, श्री रामलाल कपुर ट्रष्ट, २००७.

झा, श्रीकलानाथ. कारकदर्शनम्. वाराणसी, चौखम्बाविद्याभवन, 1969.

दीक्षित, भट्टोजी. वैयाकरणिसद्धानतकौमुदी. सम्पा. गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः, दिल्ली, मोतिलाल बनारसीदास, १९९८.

महापाल, डा. धनेश्वर. आधुनिक ओडिआ व्याकरण. कटक, किताब महल, २०१५.

महान्ति, डा. वंशीधर. ओडिआ भाषार उत्पत्ति ओ क्रम विकास. 7 सं., कटक, फेण्डस् पब्लिशर्स, २०१४.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com